

ИСЛАМСКИЕ РЕШЕНИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ГНЕВА

Собирова Фарангиз Фарходовна

Международная исламская академия

Студентка 1-курса факультета исламоведение

Аннотация: В статье были рассмотрены общие признаки агрессии, причины его возникновения, а также способы управления им, ссылаясь на Коран и Сунну Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха). Наряду с аятами и хадисами касающихся данной тематики, были приведены мнения учёных в сфере медицины и психологии нашего времени.

Ключевые слова: Коран, Сунна Пророка, психология, гнев, эмоциональный всплеск, ислам.

Мы все знаем, что такое гнев, и все мы испытывали его: будь то мимолетное раздражение или полноценная ярость. Гнев - это совершенно нормальная, обычно здоровая человеческая эмоция. Но когда это выходит из— под контроля и становится разрушительным, это может привести к проблемам на работе, в ваших личных отношениях и в общем качестве вашей жизни.

Гнев может заставить вас почувствовать, что вы находитесь во власти непредсказуемой и сильной эмоции.

По словам Чарльза Спилбергера, доктора философии, психолога, специализирующегося на изучении гнева, гнев - это "эмоциональное состояние, интенсивность которого варьируется от легкого раздражения до сильной ярости". Как и другие эмоции, это сопровождается физиологическими и биологическими изменениями; когда вы злитесь, у вас повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, а также уровень ваших энергетических гормонов, адреналина и норадреналина.

Гнев может быть вызван как внешними, так и внутренними событиями. Вы можете злиться на конкретного человека (например, коллегу или руководителя) или событие (пробка на дороге, отмененный рейс), или ваш гнев может быть вызван беспокойством или размышлениями о ваших личных проблемах. Воспоминания о травмирующих или приводящих в ярость событиях также могут вызывать чувства гнева.

Инстинктивный, естественный способ выразить гнев - это реагировать агрессивно. Гнев - это естественная, адаптивная реакция на угрозы; он вызывает сильные, часто агрессивные чувства и поведение, которые позволяют нам бороться и защищаться, когда на нас нападают. Следовательно, определенное количество гнева необходимо для нашего выживания.

С другой стороны, мы не можем физически наброситься на каждого человека или объект, которые нас раздражают; законы, социальные нормы и здравый смысл накладывают ограничения на то, как далеко может завести нас наш гнев.

Люди используют множество как сознательных, так и бессознательных процессов, чтобы справиться со своими чувствами гнева. Но в этой статье мы поговорим об исламских способах управления гневом

Неразрешенные проблемы с гневом приводят к беспокойству, которое может иметь долгосрочные последствия для вашей жизни. Непосредственные последствия беспокойства могут включать головокружение, учащенное дыхание, тошноту, мышечные боли, мышечное напряжение, головные боли и проблемы с концентрацией внимания и памятью. Такие симптомы могут затруднить выполнение рутинных задач и могут усилить общий гнев по поводу жизни.

Длительное беспокойство может представлять опасный риск для вашего физического и эмоционального состояния. Люди, страдающие от длительных приступов тревоги, могут подвергаться большему риску инсульта. Также могут развиться серьезная потеря памяти, хронические нарушения сна и проблемы в отношениях.

На самом деле, это искра, которая поджигает вас, а затем вы сжигаете других. Так что этот огонь причиняет боль не только вам, но и другим. Имам Бакир (а) сказал: “Воистину, этот гнев - искра, зажженная сатаной в сердце сына Адама (Аль-Кулайни, Аль-кафи, Том 2, стр. 304, хадис № 12)’.

Гнев осуждается в исламе, потому что он порождает злобу и зависть. Однажды один человек сказал Пророку (да благословит его аллах и приветствует): “Посоветуй мне!” и Пророк сказал: “Не сердись”. Человек спрашивал (то же самое) снова и снова, и Пророк каждый раз говорил: “Не сердись”. (Передано от Аль-Бухари)

Ислам явно запрещает гнев, потому что он сопровождается наихудшими сценариями, которые могут повлиять на любого, кто находится рядом с разгневанным человеком. Гнев - это признак слабости, а не силы. Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) однажды спросил своих сподвижников: знаете ли вы, кто такой сильный человек? Сподвижники ответили: “Тот, кто может победить кого-то в состязании по борьбе”? Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Нет! Но сильный человек - это тот, кто умеет контролировать свой гнев”. [Сахих Бухари, Сахих Муслим]

В приведенном выше хадисе говорится, что гнев не считается чем-то сильным, но настоящая сила заключается в поглощении таких негативных эмоций, чтобы они не оказывали плохого влияния на людей.

Сатана прилагает все возможные усилия, чтобы направить человека по ложному пути. Точно так же злить людей - одна из стратегий сатаны. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) рассказал о том, как уберечься от этой сатанинской черты характера.

“Если кто-нибудь из вас рассердится, пусть молчит”. (Сообщено Имамом Ахмадом, "Аль-Муснад", 1/329; см. также "Сахих аль-Джами", 693, 4027).

Если человек не может заставить себя молчать, то посланник Аллаха также рассказал о других достойных применения уловках, которые успокаивают человека в гневе. Он (мир ему и благословение Аллаха) говорит: “Если кто-нибудь из вас рассердится, а он стоит, пусть сядет, чтобы его гнев прошел; если он не проходит, пусть он ляжет”.

Контроль над гневом - одна из величайших вещей, рассматриваемых в исламе, потому что это мешает человеку избежать других грехов, которые могут быть вызваны гневом. Умение контролировать гнев приводит человека ко многим добрым делам, аналогично тому, как потеря контроля в гневе может привести к злым поступкам.

Один мужчина сообщил: “Я подумал о том, что сказал Пророк (мир ему и благословение Аллаха), и я понял, что гнев сочетает в себе все виды зла”. (Муснад Ахмад, 5/373)

Мы можем подвести итог важности контроля в гневе с помощью этого высказывания Пророка Мухаммеда (Мир ему и благословение Аллаха):

Не гневайтесь, и Рай будет вашим (Сахих аль-Джами', 7374. Ибн Хиджр приписал это ат-Табараани, см. аль-Фатх 4/465).

Как люди, мы проходим через множество эмоций, которые, как нам кажется, не в состоянии контролировать. Гнев - один из них, и к тому же самый сильный. К счастью для нас, Аллах сказал нам в Коране, как с этим бороться. Вот почему Коран является источником информации, которая поможет нам вести исламскую жизнь. Аллах посоветовал нам подавлять свой гнев во всех ситуациях, какими бы испытательными они ни были. Несмотря на то, что гнев является частью человеческой природы, и люди различаются в своем гневе, он все еще поддается контролю. Человеку может быть трудно не рассердиться, но верующие будут помнить Аллаха, когда им напомнят, и будут искать Его помощи и руководства. Кроме того, использование вышеупомянутых советов может помочь человеку во время вспышек гнева. Да, сделает Аллах нам преодоление гнева лёгким и наставит нас на праведный путь

Список использованной литературы:

1. Ellis, Tafreyt How to Control Your Anger Before It Controls You. <https://www.amazon.com/Control-Your-Anger-Before-Controls/dp/0806538015>
2. Ryan Martin. Why We Get Mad: How to Use Your Anger for Positive Change, <https://www.amazon.com/Why-We-Get-Mad-Positive-ebook/dp/B087145NF2>
3. Serge Vidal-Graf, Контролирую гнев.
4. Xarriet Lerner, The Dance of Anger.
5. Мухаммадсадык Мухаммадюсуф, Тафсири Хилол,
6. Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари Сахих аль-Бухари,

